

Življenjski krog raziskovanja z metodo sekundarne analize na primeru problematike množičnih medijev

Od zastavitve problema, iskanja in analize podatkov,
do raziskovalnih poročil

Janez Štebe, Sonja Bezjak
Arhiv družboslovnih podatkov, FDV

21. avgust 2014, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana

Dostop in uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah

Kaj je sekundarna analiza?

- Skupek analitičnih in metodoloških pristopov
- Namesto samostojnega zbiranja podatkov uporabiš podatke iz obstoječih virov (ankete, registri, administrativni podatki)
- Razmislek gre v smeri tehtanja prednosti in slabosti uporabe obstoječih podatkov namesto zbiranja na novo

Življenjski krog kvantitativnega raziskovanja in sekundarna analiza

Namesto tega

- Iskanje, ovrednotenje in seznanjenje z vsebino obstoječih podatkov
- Cilj: dobro seznanjena uporaba podatkov

- Kako oblikovati problem, da bo rešljiv s pomočjo obstoječih podatkov?
- Kje in kako poiskati ustrezne podatke, spremenljivke?
- Kako kritično ovrednotiti vir podatkov, izvesti smiselne analize in potegniti utemeljene zaključke?

Ali je dani raziskovalni problem rešljiv s pomočjo sekundarne analize podatkov?

- Katere spremenljivke (vse spremenljivke, ki jih rabim, niso vselej na voljo)?
- Kakšna populacija, kaj bo enota analize (posameznik, gospodinjstvo, država)?
- Kakšna kakovost podatkov bi bila primerna?
- Kompleksnost podatkov (ali se uspem seznaniti s posebnostmi podatkov)?

Prednosti sekundarne analize

- Prihrani čas za zbiranje (vendar moramo upoštevati dodatni čas, ki ga porabimo za seznanjanje z datoteko in za dodatno pripravo podatkov in analize);
- Najpomembnejše znane raziskave so narejene z upoštevanjem visokih standardov kakovosti, kar je povezano tudi s precejšnjimi stroški;
- Za pripravo dobre ankete je potrebno veliko znanja glede priprave vprašalnika in pazljivost pri izvedbi (npr. glede zagotavljanja visokih stopenj sodelovanja pri anketi);
- Primerna metoda za učenje in boljše razumevanje družboslovne metodologije.

Abstraktnost konceptualizacije (kot ena od prednosti SA)

- Pri iskanju indikatorjev za merjenje konceptov si prisiljen razmišljati bolj splošno (ker ni vselej na voljo direktnega merjenja);
- Razmišljanje v parih odvisnih in neodvisnih spremenljivk; oboje zahteva ustrezno konceptualno podkrepitev;
- Pozornost glede kakovosti merjenja (na različne načine merjeni isti koncepti spodbujajo razmišljanje o učinkih metode; preveriš lahko, ali spremenljivka resnično meri ciljni koncept).

Triangulacija: merjenje istega pojava večkrat z uporabo različnih metod:

- v kolikor pride do ujemanja, smo lahko bolj gotovi v resnično vrednost rezultata (razen, če so vse metode pristrane na enak način, zato je potrebno variirati metode z različnimi vidiki pristranosti)

Variiranje metode lahko zajema različne metode in načine zbiranja podatkov (anketa, register), pa tudi variiranje načinov anketiranja in merjenja znotraj enega pristopa: npr. anketa po telefonu, osebna anketa; ali pa kontekst vprašanja, besedilo, kategorije odgovorov ipd. pri oblikovanju inštrumenta.

Primer: Stališča o korupciji, 2002-2008 (anketiranje po telefonu)

V6: Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah?

Vrednosti	Kategorije (v %)	KORUP02	KORUP03	KORUP04	KORUP05	KORUP06	KORUP07	KORUP08
1	skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega	2,1	2,2	3,5	3,1	3	4,9	4,3
2	to počne le nekaj javnih uslužbencev	36,9	40,9	39,8	42,6	45,4	43,5	34,4
3	to počne kar precej javnih uslužbencev	48,8	47,8	47,1	43,6	43,1	42,7	48,1
4	to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci	12,2	9,1	9,7	10,6	8,4	8,9	13,2
	n = število enot	914	901	911	1002	907	908	590

Primer: SJM 2003, 2009, 2011 (osebno anketiranje na terenu)

Kaj mislite, kako razširjena je korupcija v javnih službah v Sloveniji?

Vrednosti	Kategorije (%)	SJM034	SJM091	SJM112
1	skoraj nihče ni vpleten v korupcijo	0,5	0,7	0,1
2	le majhno število ljudi je vpletenih	9,8	8,6	4,6
3	kar nekaj ljudi je vpletenih	42,7	42,3	35,6
4	veliko ljudi je vpletenih	39,2	41,6	46,6
5	skoraj vsak je vpleten v korupcijo	7,7	6,8	13,2
	n = število enot	1054	1065	1069

Vir: SJM034, SJM091, SJM112

Primer: Policijske statistike

Korupcijska kazniva dejanja v letih 1999 – 2008

Vir: Lukan, 2009: str. 89.

2003-2012

Graf 18: Korupcijska kazniva dejanja v letih 2003–2012
(Vira: Ferme in Kebe, 2012; MNZ, Policija, 2013b)

Vir: Kolenc, Kebe, Bukovnik, 2013: str. 117.

„Ker gre za ogromno temno polje, statistični podatki niso toliko odsev družbenih razmer kakor pripravljenosti posameznikov in ustanov za prijavljanje teh kaznivih dejanj ter zmožnosti policije, da zbere dovolj dokazov za kazensko ovadbo (Kolenc, Kebe in Bukovnik, 2011; Lukan, 2008, 2009; Lukan in Kolenc, 2010).“ (Kolenc, Kebe, Bukovnik 2013: str. 117).

Kakovost podatkov in napaka:

- Vzorčna napaka
 - Slučajna napaka
 - Pristranost
- Napaka merjenja
 - Zanesljivost
 - Veljavnost

Pozorni pa smo tudi glede različnih vplivov, povezanih s časovnim in prostorskim pokritjem, opredelitvijo populacije (mladina, splošna populacija), institucionalnim in kulturnim kontekstom podatkov...

I. korak:

Opredelitev problema

Viri idej v povezavi z določeno temo:

- Aktualno dogajanje in množični mediji:
 - npr. *novi mediji* (kaj vpliva nanje, kakšne posledice imajo – posebnost je večja selektivnosti vsebin, dvosmerna komunikacija);
 - *politično delovanje* (institucionalne oblike političnega delovanja – problem je politična pasivnost);
 - *neinstitucionalne oblike* (protestne aktivnosti; oboje v povezavi s politično informiranostjo, medijsko izpostavljenostjo in aktivnostjo;
 - razlaga skozi "okrepitev" ali "kritičnost".

- Odvisnost od medijev (zabava, beg pred realnostjo, sproščanje zaradi stresa);
- Vpliv medijev (negativni: politična in tržna propaganda, rumeni tisk in senzacionalizem, moralna panika; pozitivni: informiranost, znanje in družbena moč; kritičnost).

Pri izboru teme pomaga tudi lastna izkušnja in pripadnost, namigi profesorja, vrstnikov...

Primeri raziskovalnih vprašanj, tem, problemov

- Zasvojenost z 'mediji', zabava, potrošnja, etc.
(raziskavi: Slovenska mladina, [STILIO1 - Življenjski stili v medijski družbi 2001...](#))
- Mediji kot podpora učenju ([7EU VET - Raziskava o dijakih poklicnih izobraževalnih programov v sedmih evropskih državah](#))
- Kako pojasniti zaupanje medijem?
- Ali (novi) mediji vplivajo in kako na politično (so)delovanje?

Posebnosti sekundarne analize pri opredelitvi problema

Ideje, ki jih črpaš iz literature, povezane s podatki:

- Prednost je v tem, da se na podlagi tovrstne literature lahko naučiš, kako se lotiti problemov in s posnemanjem preizkusiš podobne prijeme tudi pri svoji lastni opredelitvi problema.

Primer: raziskava + monografija

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki Iskanje Vsebinska področja Serije	Podpora uporabnikom O podatkih Usposabljanje Izročanje podatkov O arhiviranju	Povezave skupnosti Evidentiraj raziskavo Prispevaj podatke Prispevaj gradiva Blog Projekti
--	---	---

Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

Ni dodatnih gradiv povezanih z opisom raziskave!

Ostala gradiva

1. Flere, Sergej (2013). MLA13 - MLADINA 2013 – "USTNI" VPRAŠALNIK [Vprašalnik].
2. Flere, Sergej (2013). MLA13 - MLADINA 2013 – PISNI VPRAŠALNIK [Vprašalnik].

Objave

1. Flere, Sergej et al. (2014). SLOVENIAN YOUTH 2013: Living in times of disillusionment, risk and precarity: First CEPYUS – Friedrich-Ebert-Stiftung Youth Survey.
2. Flere, Sergej et al. (2013). Slovenian YOUTH 2013: Living in times of disillusionment, risk and precarity: First CEPYUS – Friedrich-Ebert-Stiftung Youth Survey, Executive summary.
3. Tavčar Kranjc, Marina in Kirbiš, Andrej (2014). Zdravje mladih v Sloveniji: analiza empiričnih podatkov iz raziskav Mladina 2010 in Youth 2013 = Health of slovenian youth: a comparative analysis of 2010 and 2013 national youth studies.
4. Kirbiš, Andrej in Tavčar Kranjc, Marina (2013). SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-RATED HEALTH, MENTAL HEALTH AND DEPRESSION: SLOVENIAN 2013 NATIONAL.
5. Kirbiš, Andrej in Tement, Sara (2013). DIFFERENCES IN PERCEIVED STRESS AMONG SLOVENIAN YOUTH: AN ANALYSIS OF SOCIODEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC PREDICTORS IN THE 2010 AND 2013 NATIONAL YOUTH STUDIES.
6. Ilišin, Vlasta et al. (2013). YOUTH IN A TIME OF CRISIS: First IDIZ-Friedrich-Ebert-Stiftung Youth Survey.
7. Čela, Alba et al. (2013). Albanian youth 2011, "Between Present Hopes and Future Insecurities!".
8. Pasha, Auron et al. (2012). KOSOVO YOUTH STUDY: FORWARD LOOKING GROUNDED IN TRADITION, SURVEY 2012.

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

8: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2014

Kako citiram to raziskavo?

Flere, Sergej, Rudi Klanjšek, Miran Lavrič, Andrej Kirbiš, Marina Tavčar Kranjc, Marko Divjak, Tjaša Boroja, Barbara Zagorc in Andrej Naterer. Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Maribor: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru [izdelava], 2013. Hrvaška, Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung Kroatien [izdelava], 2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2014.

COBISS SI

Primer : European Social Survey (ESS), korak 1

The screenshot shows the website www.europeansocialsurvey.org. The navigation menu includes: About ESS, Methodology, Data and Documentation, and Resources. A search bar is located on the right. A dropdown menu is open under 'Resources', listing: ESS Bibliography, ESS EduNet (eLearning), ESS Findings, and ESS Training Courses. Below the navigation is a large image of a modern building interior with people walking. Below this are three smaller images: a data visualization, a group of people, and a globe with data points.

Methodological Research

The European Social Survey runs a programme of research to support and enhance the methodology that underpins the high standards it pursues in every aspect of survey design, data collection and archiving.

Data and Documentation

Data and documentation can be accessed by round (year), by theme or by country. Data are available for download and online analysis.

ESS Resources

The ESS provides a series of outreach resources designed to increase the use of its data, including ESS Bibliography, Findings, Training Courses, Competence Centres and eLearning resources.

About ESS	Methodology	Data and Documentation	Resources	ESS Intranet
<ul style="list-style-type: none"> About ESS Contact Information Project Specification Structure and Governance Funding News Participation Countries 	<ul style="list-style-type: none"> ESS Methods Overview Sampling Translation Questionnaire Pre-Testing and Piloting Improving Question Quality Response and Non-Response 	<ul style="list-style-type: none"> Data and Documentation by Year Data and Documentation by Country Data and Documentation by Theme Online Analysis ESS Data Alerts Conditions of Use Summary and Deviations Cumulative Data (Wizard) 	<ul style="list-style-type: none"> ESS Bibliography ESS EduNet (eLearning) ESS Findings ESS Training Courses 	<ul style="list-style-type: none"> ESS NC Intranet Login ESS GA Intranet Login

www.europeansocialsurvey.org/ess/resources/ 1ode Data Collection

Primer : ESS, korak 2

[About ESS](#) [Methodology](#) [Data and Documentation](#) [Resources](#)

search

[Home](#) » [Bibliography](#) » Bibliography

ESS Bibliography

The ESS Bibliography contains information about publications based on the cross-national European Social Survey. This includes analysis of ESS data, ESS methodology research and descriptions and documentation of the ESS

media

[ADVANCED SEARCH](#) | [SEARCH TIPS](#)

The complete bibliography referenced in compliance with the Harvard System

Register publications

All categories of publications based on the ESS can be registered in the ESS Bibliography.

[Add Publication](#)

Latest additions to the bibliography

ESS Bibliography

The ESS Bibliography contains information about publications based on the cross-national European Social Survey. This includes analysis of ESS data, ESS methodology research and descriptions and documentation of the ESS

Author's country

Australia
Austria
Bangladesh
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile

Type of publication

Journal article
Book (monograph)
Book chapter (part of anthology)
Report, working paper
Thesis, dissertation
Conference paper/poster
Newspaper/magazine article
Available manuscript
Edited Volume

Publishing year from 2003 to 2015

[HIDE ADVANCED SEARCH](#) | [SEARCH TIPS](#)

The complete bibliography referenced in compliance with the Harvard System

About ESS

[About ESS](#)
[Contact Information](#)
[Project Specification](#)
[Structure and Governance](#)
[Funding](#)
[News](#)

Methodology

[ESS Methods Overview](#)
[Sampling](#)
[Translation](#)
[Questionnaire](#)
[Pre-Testing and Piloting](#)
[Improving Question Quality](#)

Data and Documentation

[Data and Documentation by Year](#)
[Data and Documentation by Country](#)
[Data and Documentation by Theme](#)
[Online Analysis](#)
[ESS Data Alerts](#)
[Conditions of Use](#)

[ESS EduNet \(eLearning\)](#)

[ESS Findings](#)

[ESS Training Courses](#)

Primer: ESS, korak 3

[About ESS](#)[Methodology](#)[Data and Documentation](#)[Resources](#)

<< first < prev **1** 2 3 next > last >>

Search results: 51 hits (click on column headers to sort)

Title	Author(s)	Year	Type	Published in/by
Response gap in survey questions	Novak, Meta	2013	Journal article	Družboslovne razpravea
Estonian Human Development Report 2012/2013	Heidments, Mati	2013	Edited Volume	Eesti Koostöökogu
Citizens Attention to Politics in Europe and Russia: Social Structuring and Institutional Context	Safronov, Viacheslav	2013	Journal article	Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований
Media choice and informed democracy. Towards increasing news consumption gaps in Europe?	Aalberg, Toril Blekesaune, Arild Elvestad, Eiri	2013	Journal article	Harvard International Journal of Press/Politics
Choosing Political Contents in Newspapers and Television: A cross-national comparison of preferences for information and entertainment in European nations	Meulemann, Heiner	2013	Book chapter	Society and Democracy in Europe
Tuning out the World of News and Current Affairs—An Empirical Study of Europe’s Disconnected Citizens	Blekesaune, Arild Elvestad, Eiri Aalberg, Toril	2012	Journal article	European Sociological Review
The Resource of Inter-Ethnic Tolerance and the Balance of Intolerance in Contemporary Russian Society	Drobizheva, Leocadia	2012	Journal article	Mir Rossii - Universe of Russia
Political Change in Russia and Post-Soviet Countries: Unique Paths and Common European Trends in Political Attitudes and Behaviour	Andreenkova, Anna	2012	Conference paper/poster	
Information and Entertainment in European Mass Media Systems: Preferences for and Uses of Television and Newspapers	Meulemann, Heiner	2012	Journal article	European Sociological Review
How beliefs about the impact of immigration shape policy preferences: Evidence from Europe	Héricourt, Jérôme Spielvogel, Gilles	2012	Report, working paper	Document de travail DIAL
Recapturing the Reluctant Radical: How to win back Europe's populist vote	Fieschi, Catherine Morris, Marley Caballero, Lila	2012	Report, working paper	

Primer: ESS, korak 4

[Return to search results](#)

English title	Media choice and informed democracy. Towards increasing news consumption gaps in Europe?
Author(s)	Toril Aalberg • Arild Blekesaune • Eiri Elvestad
Language	English
Type	Journal article
Year	2013

Abstract

It was previously perceived as a citizen's responsibility to follow the news and to keep oneself informed about politics and current affairs. Recently, however, it appears as though a growing number of citizens ignore the information opportunities given to them. Changes in the media environment have given people cross-nationally more of a choice regarding the media diet they prefer. For the American case, Prior has demonstrated that in an era of cable TV and Internet, people more readily remove themselves from political knowledge and political action than previously. In this article, we study how the public's consumption of news versus entertainment has developed over the last decade in countries with significantly different media systems. Is there a general increase in preference for entertainment across Europe, and has the gap between news- and entertainment-seekers increased such as documented by Prior for the U.S. case? Who are the European citizens who remove themselves from news and current affairs in the environment of increased choice? Based on data from five waves of the European Social Survey covering more than thirty European countries from 2002 to 2010, we demonstrate how national context or the media environment moderates the influence of individual-level factors in news consumption.

Volume	18
Issue	3
From page no	281
To page no	303
Refereed	Yes
DOI	10.1177/1940161213485990
Journal:	Harvard International Journal of Press/Politics

[Google this publication](#)

ESS data used

Round 1, Round 2, Round 3, Round 4, Round 5:
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom

The screenshot shows the SAGE Journals interface for the article 'Media Choice and Informed Democracy Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?'. The page includes the journal title 'THE INTERNATIONAL JOURNAL OF Press/Politics', the article title, authors (Toril Aalberg, Arild Blekesaune, Eiri Elvestad), and a detailed abstract. It also features navigation options like 'Previous | Next Article', 'Table of Contents', and 'Full Text PDF'. The abstract text is identical to the one provided in the primer. The page also includes a 'References' section and a 'Citing Articles' section.

Primer: International Social Survey Programme (ISSP)

ISSP

International Social Survey Programme

General information

Publications

Archive and data

News

Members and addresses

Member pages

ISSP Publications and Documentations

Tom W. Smith, the Director of the US General Social Survey at NORC, maintains the ISSP bibliography. It records publications using ISSP data from at least two countries. You can now:

- view or download the 2014 ISSP bibliography
- look at an overview of publication trends
- send details of publications using ISSP data to Tom Smith

ISSP anthologies:

- 1) Roger Jowell, Sharon Witherspoon, and Lindsay Brook, eds., *British Social Attitudes: Special International Report*. Aldershot: Gower, 1989
- 2) J.W. Becker, James A. Davis, Peter Ester, and Peter P. Mohler, eds., *Attitudes to Inequality and the Role of Government*. Rijswijk, The Netherlands: Sociaal en Cultureel Planbureau, 1990
- 3) Roger Jowell, Lindsay Brook, and Lizanne Dowds, eds., *International Social Attitudes: The 10th BSA Report*. Aldershot: Dartmouth Publishing, 1993
- 4) Alan Frizzell and Jon H. Pammett, eds., *Social Inequality in Canada*. Ottawa: Carleton University Press, 1996
- 5) Alan Frizzell and Jon H. Pammett, eds., *Shades of Green*. Ottawa: Carleton University Press, 1997.
- 6) Roger Jowell, John Curtice, Alston Park, Lindsay Brook, Katrina Thomson, and Caroline Bryson, eds., *British - and European - Social Attitudes: The 15th BSA Report*. Aldershot: Ashgate, 1998
- 7) Niko Tos, Peter Ph. Mohler and Brina Malnar, eds., *Modern Slovenia: A Country in Transition. Based on ISSP Project*. Ljubljana: FSS, University of Ljubljana, 2002
- 8) the special issue on Pro-democratic Values in Cross-National Sociology, 32 (Spring, 2002), 1-108.
- 9) Betty Hillard and Máire Nic Ghiolla Phádraig, eds., *Changing Ireland*. The Liffey Press, 2007
- 10) Max Haller, Roger Jowell, and Tom W. Smith, eds., *Charting the ISSP Programme, 1984-2009*. London: Routledge, 2009
- 11) Annamari Kontinen, ed., *Civic Mind and Good Citizenship*. Helsinki: Finnish Institute of International University Press, 2009.

2010 © ISSP Interna

SLOVENIA

- Adam, Frane. (2008). Mapping Social Capital across Europe: Findings, Trends, and Methodological Shortcomings of Cross-national Surveys. *Social Science Information*, 47, 159-186.
- Adam, Frane, & Luckmann, Thomas. (2008). *Social Capital and Governance: Old and New Members of the EU in Comparison*. Berlin-Hamburg-Munster: LIT Verlag.
- Adam, Frane, & Makarovic, Matie. (2002). Postcommunist Transition and Social Sciences: The Case of Slovenia. *Eastern European Quarterly*, 36, 365-383.
- Adam, Frane, Makarovic, Matie, Roncevic, Borut, & Tomic, Matevz. (2005). *The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe*. New York: Central European University Press.
- Andolsék, Dana Mesner, & Sfebe, Janez (2004). Multinational Perspectives on Work Values and

- Commitment. *International Journal of Cross Cultural Management*, 4(2), 181-209.
- Bernik, Ivan, & Malnar, Brina (1995). Europa: Nah und Fern (Eine Analyse der Slowenischen 'Europaideologie') [Europe: near and far (An analysis of the Slovenian 'ideology')]. In Heiner Timmermann (Ed.), *Die Kontinentverwertung Europas*. Berlin: Duncker and Humblot.
- Crníc, Ales. (2007). Hare Kristos: Comparison between Religiosity of Adherents to Krishna Consciousness Community and Catholics. *Sociologija / Prastar*, 45 85-104.
- Crníc, Ales. (2009). Cult Versus Church Religiosity: Comparative Study of Hare Krishna Devotees and Catholics in Slovenia. *Social Compass*, 56, 117-135.
- Crníc, Ales, & Lesjak, Gregor. (2003). Religious Freedom and Control in Slovenia. *Sociology of Religion*, 64 349-366.

ISSP Publications and Documentations

Tom W. Smith, the Director of the US General Social Survey at NORC, maintains the ISSP bibliography. It records publications using ISSP data from at least two countries. You can now:

- view or download the 2014 ISSP bibliography
- look at an overview of publication trends
- send details of publications using ISSP data to Tom Smith

Primer: European Values Study (EVS)

European Values Study

- Home
- About EVS
- Research Topics
- Surveys
- Data and Downloads
- News and Events
- Education
- Publications
- Atlas of European Values

Publications

All publications using EVS data can be found in the [EVS Repository](#).

The EVS Repository:

- provides bibliographical information
- checks availability of full text
- contains enhanced publications with:
 - (a) direct links to the data - which dataset and variables are used
 - (b) syntax codes of concepts used - which transformations to the variables

More information on the EVS Repository can be found [here](#).

Is your EVS publication not in the EVS Repository? Click [here](#).

Publication type

article (9)
chapter (5)
book (2)

Language

English (14)
Croatian (1)
Serbo-Croatian (1)

The screenshot shows the EVS Publications page with search filters and a list of results. The filters are: media, Year (Newest First), and Results 1 - 10 of 16. The list of results includes:

Year	Name	Keyword	Availability
1995 (1) 1998 (2) 2000 (1) 2001 (3) 2002 (1) 2003 (4) 2012 (1) 2013 (3)	Inglehart, R. (4) Ramet, S. (2) Lisethaug, O. (2) Simkus, A. (2) Devereux, E. (2) Breen, M. (2) Regt, S. d. (1) Piedmont, R. (1) Moberg, D. (1) Ringdal, K. (1) Mataušić, M. (1) Baker, W. (1) Nikodem, K. (1) Virken, H. (1) Norris, P. (1) van Deth, J. (1) Abela, A. (1) Ester, P. (1) Pettersson, T. (1) Cradden, T. (1)	Politics (4) Religion (3) Social capital (3) Moral issues (1) Family (1) + More	Direct link full text Locator unavailable or not responding in time
2013	Ramet, Sabrina; Lisethaug, Ola; Simkus, Albert (Ed.) <i>Civic and Uncivic Values in Macedonia: Value Transformation, Education and Media</i>		Direct link full text Locator unavailable or not responding in time
2013	Ramet, Sabrina; Lisethaug, Ola; Simkus, Albert		Direct link full text Locator unavailable or not responding in time
2013	Barbovschi, Monica; Kontriková, Vera; Bayraktar, Fatih		Direct link full text Locator unavailable or not responding in time
2012	Regt, Sabrina de; Smits, Tim; Mortelmans, Dimitri		Direct link full text Locator unavailable or not responding in time

- Nadaljnja posebnost je, da zastavitev problema dodatno oblikuješ s pregledovanjem podatkovnih virov!

II. korak:

Iskanje podatkov,
spremenljivk, formulacija
hipotez

Iskanje podatkov, spremenljivk, formulacija hipotez

- Hipoteza je trditev o povezanosti med dvema spremenljivkama.
- Lastnosti dobre hipoteze:
 - naj bi bila smiselna in prepričljiva: podprta z argumenti na podlagi literature, če to ne, pa vsaj splošno ali učbeniško znanje);
 - preverljiva s pomočjo podatkov?! – Pogoji: ali imam na voljo podatke, s pomočjo katerih hipotezo preverim?

Definicije

Spremenljivke so, v kolikor se navezujejo na argumentacijo (znanje, literatura, družboslovne teorije), abstraktni pojmi oz. koncepti, ki izražajo razlikovanje med enotami v določeni razsežnosti:

- npr. zaupanje medijem je trajnejše vzpostavljen odnos izpolnjenega pričakovanja posameznika (enota) glede delovanja ustanove na dolgi rok. Pričakovanje lahko ni v celoti ali pa sploh nič izpolnjeno, tedaj govorimo o negativni skrajnosti v razsežnosti zaupanja...

Definicije

- Pogoji preverljivosti: spremenljivke morajo biti merjene in na razpolago v določenem (enem) podatkovnem viru.
- Indikator je neko vprašanje, ki ga lahko lociram v podatkovnem viru in ovrednotim z vidika ustreznosti vsebinski opredelitvi koncepta:
 - zanimivo za razpravo na temo veljavnosti: kaj meri določeno anketno vprašanje oz. ali ustreza vsebinski definiciji.

- Zaupanje medijem in splošno politično zaupanje;
- Medijska poraba (navade, potrošnja): ali je pomembno razlikovanje glede vsebin (zabava, informativne vsebine) in tipov medijev (tisk, elektronski mediji, internet).

Primer: "zaupanje medijem" in Slovensko javno mnenje (SJM)

Različni tipi vprašanj, odgovorov, lestvic... na isto temo

Datoteka podatkov [SJM911]³ Slovensko javno mnenje **SJM 1991/1** :
Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

Spremenljivka V33F: f) televizija, časopisi, radio

PREDTEKST VPRAŠANJA

V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

f) televizija, časopisi, radio

Vrednosti	Kategorije	N	
1	v celoti	33	5,0%
2	precej	199	30,0%
3	malo	371	56,0%
4	nič	60	9,0%
9	ne vem	23	3,5%

Datoteka podatkov [SJM972]³ Slovensko javno mnenje **1997/2** :
Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

Spremenljivka Q6: ALI MEDIJEM NA SPLOŠNO:

DOBESEDNO VPRAŠANJE

V6. KAJ BI REKLI, ALI MEDIJEM NA SPLOŠNO (TEM, KI JIH VI POZNATE),

Vrednosti	Kategorije	N	
1	lahko verjamemo glede tega, kar poročajo o dogajanjih, ali da jim	316	31,3%
2	ne smemo verjeti glede tega, kar poročajo o dogajanjih	174	17,2%
3	"včasih lahko verjameš, včasih ne", "to je odvisno"	509	50,3%
0	b.o.	12	1,2%

Primer: "zaupanje medijem" in Slovensko javno mnenje (SJM)

Različni tipi vprašanj, odgovorov, lestvic... na isto temo

Datoteka podatkov [SJM032]³ Slovensko javno mnenje 2003/2 :
Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o
lokalni demokraciji

Spremenljivka V308: koliko zaupate lokalnemu mediju

DOBESEDNO VPRAŠANJE

V3.08 Ali nam lahko poveste, v kolikšni meri zaupate lokalnemu mediju, ki ga najpogosteje spremljate? Izrazite svoje mnenje z ocenami od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da čisto nič ne zaupate in 10, da mu v celoti zaupate!

Vrednosti	Kategorije	N	
0	čisto nič ne zaupam	20	1,8%
1	1	9	0,8%
2	2	34	3,1%
3	3	55	5,0%
4	4	69	6,3%
5	5	298	27,3%
6	6	140	12,8%
7	7	152	13,9%
8	8	147	13,4%
9	9	37	3,4%
10	v celoti zaupam	54	4,9%
99	ne vem, b.o.	72	6,6%
Sysmiss		6	0,5%

Primer: "politično zaupanje" in Slovensko javno mnenje (SJM)

Primerjava: zaupanje drugim institucijam

Datoteka podatkov [SJM911]³ Slovensko javno mnenje SJM 1991/1 :
Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

Spremenljivka V33B: b) slovenski vladi

PREDTEKST VPRAŠANJA

V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

b) slovenski vladi

Vrednosti	Kategorije	N	
1	v celoti	76	11,7%
2	precej	216	33,2%
3	malo	269	41,4%
4	nič	89	13,7%
9	ne vem	36	5,5%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 650
Manjkajoče vrednosti 36

Datoteka podatkov [SJM911]³ Slovensko javno mnenje SJM 1991/1 :
Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

Spremenljivka V33K: k) političnim strankam

PREDTEKST VPRAŠANJA

V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

k) političnim strankam

Vrednosti	Kategorije	N	
1	v celoti	17	2,8%
2	precej	66	10,8%
3	malo	374	61,2%
4	nič	154	25,2%
9	ne vem	75	12,3%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 611
Manjkajoče vrednosti 75

Primer: medijska poraba (navade)

Različni tipi vprašanj, odgovorov, lestvic... na isto temo

Dataset: [SJM962]³ Slovensko javno mnenje 1996/2 : Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Variable Q213: KOLIKO ČASA POVPREČNO NA DAN GLEDATE TEL

LITERAL QUESTION

V2.13 KOLIKO ČASA POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO?

Dataset: [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Variable A1: Koliko na dan gledate TV?

LITERAL QUESTION

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Primer: medijska poraba (navade)

Isti tip vprašanja za različne medije.

Dataset: [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010 :
Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Variable A3: Koliko na dan poslušate RA?

LITERAL QUESTION

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Dataset: [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010 :
Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Variable A5: Koliko na dan berete časopise?

LITERAL QUESTION

A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Primer: medijska poraba (navade)

Različni tipi vprašanj, odgovorov: kako pogosto, koliko ur...

Dataset: [SJM962]³ Slovensko javno mnenje 1996/2 : Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Variable Q829: KOLIKO UR STE GA UPORABLJALI ZADNJI MESE

LITERAL QUESTION

V8.29 ALI STE ŽE KDAJ UPORABLJALI INTERNET? (Če da) KOLIKO ČASA PRIBLIŽNO STE GA UPORABLJALI V ZADNJEM MESECU? ur

Dataset: [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Variable A7: Kako pogosto uporabljate internet?

LITERAL QUESTION

A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Primer: medijska poraba (navade)

Različni tipi vprašanj, odgovorov glede navad...

Dataset: [SJM69]³ Slovensko javno mnenje 1969

Variable V914: V9.14 ČE BI MORALI IZBRATI SAMO ENO SREDSTVO INFORMIRANJA, KATEREMU BI SE NAJTEŽJE ODREKLI? (Možen je le en odgovor)

LITERAL QUESTION

V9.14 ČE BI MORALI IZBRATI SAMO ENO SREDSTVO INFORMIRANJA, KATEREMU BI SE NAJTEŽJE ODREKLI? (Možen je le en odgovor)

Values	Categories	N	
1	televiziji	717	30.0%
2	radiu	951	39.7%
3	dnevni časopisom	370	15.5%
4	lokalnemu ali pokrajinskemu časopisu	30	1.3%
5	nedeljskemu in zabavnemu tisku	11	0.5%
6	listom delovnih kolektivov	3	0.1%
7	nobenemu, ki ga uporabljam se ne bi mogel odreči	215	9.0%
8	ne morem se odločiti	45	1.9%
9	nimam stika z nabenim od teh informacijskih sredstev	47	2.0%
0	b. o.	4	0.2%

Dataset: [SJM78]³ Slovensko javno mnenje 1978

Variable V402K: k) gledanje TV programa, poslušanje radia

PREQUESTION TEXT

V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

LITERAL QUESTION

k) gledanje TV programa, poslušanje radia

Values	Categories	N	
1	1 uro	779	37.7%
2	2 uri	677	32.8%
3	3 ure	236	11.4%
4	4 ure	65	3.1%
5	5 ur	23	1.1%
6	6 ur	8	0.4%
7	7 ur	2	0.1%
8	8 ur	2	0.1%
9	ni zaposlen	0	0.0%
0	nima izkušenj, ne more oceniti	272	13.2%

Iz definicije hipoteze manjka še pojem povezanosti:

- v kolikor se spreminjajo vrednosti ene spremenljivke, se v tendenci spreminjajo tudi vrednosti druge spremenljivke;
- pričakovanje glede razlik po neodvisni spremenljivki, če gre za vzročno povezanost (vzrok, dejavnik, nekaj, kar vpliva na odvisno spremenljivko in časovno predhodi odvisni spremenljivki).

Posebnosti neodvisnih spremenljiv in povezanost

- Pri eksperimentu kontroliramo v zasnovi delovanje ostalih dejavnikov in časovno sosledje med vzrokom in učinkom;
- Neeksperimentalni podatki: smo pozorni glede možnega delovanja ostalih dejavnikov v ozadju - ali pri interpretaciji ali pa s kontrolnimi spremenljivkami v multivariatni (običajno presega nivo kompleksnosti analiz, primeren za srednješolce) in glede možne alternativne razlaga glede vzročnega sosledja;
- Redko bomo priča 100 % povezanosti: glede na vsebino spremenljivk (subjektivne spremenljivke, običajno ni popolna zanesljivost) in tip podatkov (anketni).

Nekateri pogosti kandidati za neodvisne spremenljivke:

- *Spol* (sklicevanje na družbene vloge, socializacijo, osebne karakteristike);
- *Generacija* (pripadnost družbeni skupini) ali življenjsko obdobje (navade povezane s fazami, izobraževalni, zaposlitveni in družinski vzorec) – merjeno z indikatorjem rojstnih podatkov;
- *Družbeni položaj* (kulturna in ekonomska elita- merjeno skozi izobrazbo, poklic, dohodek);
- *Znanje, informiranost* (merjeno skozi izobrazbo, izpostavljenost medijem, test znanja).

Primer zaupanje medijem (oz. kritičnost)

- Različne generacije in odnos do medijev;
- izobrazba (znanje, razgledanost, kulturni kapital) in kritičnost do medijev;
- kako se gradi zaupanje glede na medijsko udeležbo (moč – udeležba – zaupanje)?
- Ali je zaupanje medijem del splošnega (ne)zaupanja političnim institucijam: ali so mediji del političnih institucij; ali pa je nezaupanje razširjeno v vse sfere življenja (kultura, znanosti, politika).

Primer: zaupanje in izobrazba v "SJM121"

Poiščemo ustrezni spremenljivki.

Dataset: [SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Variable V13c: **Zaupanje... televiziji, časopisom, radiu**

LITERAL QUESTION

V13c V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: televiziji, časopisom, radiu

Values	Categories	N	
1	sploh nič	156	15.3%
2	le malo	581	56.8%
3	precej	268	26.2%
4	v celoti	17	1.7%
8	ne vem	8	
9	b.o.	4	

Dataset: [SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Variable D4: **Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali, redno ali izredno:**

LITERAL QUESTION

D4 Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali, redno ali izredno:

Values	Categories	N	
0	brez šolske izobrazbe (0 do največ 3 razrede osemletke ali d	14	1.4%
1	nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več kot	49	4.7%
2	osnovnošolska izobrazba (spričevalo o končani OŠ)	181	17.5%
3	nižja ali srednja poklicna izobrazba (2-3 letni poklicni pro	211	20.4%
4	srednja strokovna izobrazba (srednja tehniška šola, trajanje	241	23.3%
5	srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura)	76	7.4%
6	višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna	70	6.8%
7	visokošolska strokovna izobrazba (nekdanji vŠ - 3 leta, 1. b	66	6.4%
8	visokošolska univerzitetna izobrazba (4 - lahko tudi 6 let +	110	10.6%
9	specializacija (približno 1 leto)	3	0.3%
10	magisterij (tudi bolonjski magisterij)	9	0.9%
11	doktorat	3	0.3%
12	drugo	0	0.0%
88	ne vem	0	
99	b.o.	1	

Primer: zaupanje in izpostavljenost medijem v "SJM121"

- V SJM 121 ni ustrezne spremenljivke!
- Toda, lahko merimo izpostavljenost medijem skozi posledice: politično znanje

Spomni se: abstraktnost konceptualizacije: koncepte lahko merimo na različne načine, s pomočjo različnih vprašanj (indikatorjev)

Primer: zaupanje in politično znanje v "SJM121"

Preverjanje političnega znanja:

Dataset: [SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Variable V89: Kakšna je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji decembra 2011?

LITERAL QUESTION

V89 Kakšna je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji decembra 2011?

Values	Categories	N	
1	5,1 %	11	1.7%
2	8,2 %	115	18.0%
3	10,4 %	423	66.3%
4	15,3 %	89	13.9%
8	ne vem	385	
9	b.o.	11	

Dataset: [SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Variable V91: Kdo je trenutno generalni sekretar Organizacije Združenih Narodov - OZN?

LITERAL QUESTION

V91 Kdo je trenutno generalni sekretar Organizacije Združenih Narodov - OZN?

Values	Categories	N	
1	Kofi Anan	208	36.2%
2	Kurt Waldheim	14	2.4%
3	Ban Ki-Moon	339	59.1%
4	Butros Butros-Ghali	13	2.3%
8	ne vem	448	
9	b.o.	12	

SUMMARY STATISTICS

Valid cases 574
Missing cases 460
This variable is numeric

Kaj je enota analize?

- Enote, ki pogosto nastopajo v anketnih podatkih: **posameznik, gospodinjstvo, partnerja...** *Ko analiziramo povezanosti med spremenljivkami.*
- **Država, regija, v času:** *ko želimo predstaviti razširjenosti pojava.*
- Primer: trendi: najdemo eno vprašanje in nas zanima razširjenost v času in prostoru; primer na temo iskanja; komentiraš lahko posebnosti metod (tema napake in možnih drugačnih razlag: zaupanje medijem...).

Primer vprašanje politične participacije

- Kako vpliva nanje udeležенost v novih medijih?
- Kako udeležенost v starih medijih?
- Nadaljevanje primera namenjeno za samostojno delo v praktični sekciji.

Razlaga skozi "okrepitev" :

- *predhodno zanimanje* za politiko prispeva k večji porabi medijskih vsebin (spremljanje političnih vsebin v časopisih, televiziji, internet; debata s prijatelji; etc);
- *producira se znanje* (informiranost), ki pa okrepi vnaprejšnjo interesno opredeljenost;
- *izoblikujejo se* veščine, spretnost, *moč za sodelovanje v politiki*, skozi razumevanje načina delovanja.

Odvisna spremenljivka: konvencionalno politično delovanje (volitve, članstvo v stranki, ipd.).

Razlaga skozi "kritičnost"

- Novi mediji in oblikovanje 'kritičnosti';
 - vzpostavi se prostor debate, skepticizma. Kritičnost prispeva k izražanju pogledov in interesov skozi nekonvencionalne načine političnega delovanja (protestne aktivnosti, stavke...).
- Različni članki za oporo, npr.: Kaun Anne. (2014): *'I really don't like them!' – Exploring citizens' media criticism.* [European Journal of Cultural Studie](#).

III. korak:

Analiza

Analiza

- Potrebna *potrpežljivost*, ko se lotiš analiz;
- *slediš idejam* pri opredelitvi problema (deduktivni pristop), hkrati pa *preizkušaš različne razlage* (induktivno);
- običajno *narediš več analiz*, kot pa jih na koncu pokažeš v poročilu;

Dve fazi analize:

1. Opisna analiza (v kolikor ni to že osnovni cilj)
2. Razlagalna analiza

1. korak: Opisna analiza

- razširjenosti v času in prostoru ipd. v primerjavi z drugimi pojavi,
- demografske skupine in razlike ali podobnosti

Starost po skupinah	do 30	31 do 45	46 do 60	61 in več	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)					
vedno	38,1	44,4	58,9	70,8	55,3
običajno	44,0	44,4	31,5	22,7	34,2
nikoli	17,9	11,2	9,7	6,4	10,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	168	259	321	295	1.043

Vir: SJM112

Analiza

Na državni ravni (...sedniške volitve): Kategorije ▾

Starost po skupinah: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

Vir: SJM112

**Hipoteza, izvedena iz razlage skozi "okrepitev":
izpostavljenost tradicionalnim medijem
(časopisom) dodatno usposobi za
konvencionalno politično delovanje**

Analiza

internet: Kategorije ▾

Na državni ravni (...sedniške volitve): Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

internet	dnevno	tedensko	mesečno	redkeje	nikoli	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)						
vedno	51,6	40,8	27,6	49,5	66,2	55,2
običajno	37,6	46,9	55,2	38,7	24,9	34,3
nikoli	10,7	12,2	17,2	11,8	9,0	10,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	428	98	29	93	390	1.038

dnevni časopisi	dnevno	tedensko	mesečno	redkeje	nikoli	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)						
vedno	63,7	51,4	47,2	49,1	37,6	55,3
običajno	28,8	39,8	44,4	32,3	45,5	34,2
nikoli	7,6	8,8	8,3	18,6	16,8	10,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	490	251	36	161	101	1.039

Vir: SJM112

Primer: naloga za samostojno delo:

Poišči isto ali podobno vprašanje v drugih primerih podatkov; *pokaži* več razsežnosti pojava, kot pa jih na koncu analiziraš, (ovrednotiš razlike skozi primerjavo):

Npr. zanima te zaupanje medijem:

- prikaži še zaupanje nekaterim drugim institucijam, da oceniš, ali je zaupanje medijem relativno visoko ali nizko;
- prikaži medijsko participacijo: npr. nove medije med mladino, obenem pa politično participacijo: kako zelo odstopa ena aktivnost od druge.

Oceni učinke konteksta posameznega obdobja, na katerega se nanašajo podatki: kriza, razširjenost novih medijev in usodnost digitalne delitve, če so novi mediji polno razširjeni.

Primerjati enako z enakim: kaj je populacija v raziskavi "mladina" in splošne raziskave...

- Primerjati podatke o politični, medijski aktivnosti etc.
 - izbrati nekaj od tega po starosti, nato primerjati to s podatki iz raziskave Slovenska mladina; Pozor: ne samo populacija, tudi metoda raziskave – vzorec etc.
 - drugačna... Paziti pri razlagi!)

Primer: Iste vsebine druga metodologija

Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: MLA13

Glavni avtor(ji):

Flere, Sergej
Klanjšek, Rudi
Lavrič, Miran
Kirbiš, Andrej
Tavčar Kranjc, Marina
Divjak, Marko
Boroja, Tjaša
Zagorc, Barbara
Naterer, Andrej

Izdelal datoteko podatkov:

CEPYUS - Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb
FES - Friedrich-Ebert-Stiftung Kroatien

Kraj; datum:

Maribor, Slovenija, Zagreb, Hrvaška; 2013

Finančna podpora:

Friedrich-Ebert-Stiftung

Ključne besede:

socialno-ekonomski položaj mladine, izobraževanje, mobilnost, partnerstvo, družbe
zaupanje, religioznost, politična participacija, virtualizacija vsakdanjega življenja, upora
medijev, študentsko delo, zaposlenost, prosti čas, kultura, zdravje, stanovanjski

Čas zbiranja podatkov:	29. maj 2013 - 20. julij 2013
Čas izdelave:	2013
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Vsi državljani Republike Slovenije, ki so bili na dan 28. 5. 2013 stari med 16 in 27 let.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb Friedrich-Ebert-Stiftung
Tip vzorca:	Sistematično slučajno vzorčenje. Stratificirano vzorčenje, kvotni vzorec. Naključno vzorčenje iz Centralnega registra prebivalcev Slovenije, ki ustvarja najbolj reprezentativen vzorec, zaradi nekaterih tehničnih in upravnih vprašanj ni bilo mogoče. Da bi dosegli najboljši nadomestek naključnega vzorca, so uporabili stratificirano vzorec kvot. Ciljna populacija je bila prvič razvrščena v razrede po 12 statističnih regij in 5 vrst poravnjav (naselja z največ 2.000 prebivalcev, naselja z 2.000-10.000 prebivalcev, naselji z več kot 10.000 prebivalci, Maribor in Ljubljana), kar je povzročilo 35 neodvisnih plasti. Sledila je dvostopenjska metoda vzorčenja v vsakem stratumu. Najprej so bila ciljna naselja (enote primarna vzorčenja) naključno izbrana iz popolnega seznama naselij, ki ustrezajo posebni statistični regiji in tipu poravnave (stratum) nato so bila izbrana izmed osnovnih enot vzorčenja v skladu z

Podobne spremenljivke v različnih raziskavah

Datoteka podatkov [MLA13]³ Slovenska Mladina 2013 : Življenje v času deziluzij, tveganja in prekravnosti

Življenje v času deziluzij, tveganja in prekravnosti

Spremenljivka F11: Če bi bile jutri državnozbornske (parlamentarne) volitve, katero stranko bi volil/a?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

F11. Če bi bile jutri državnozbornske (parlamentarne) volitve, katero stranko bi volil/a?

Volilo bi: 40,6 %

Ne bi volilo: 59,3 %

Datoteka podatkov [MLA13]³ Slovenska Mladina 2013 : Življenje v času deziluzij, tveganja in prekravnosti

Življenje v času deziluzij, tveganja in prekravnosti

Spremenljivka F6_1: Internet

PREDTEKST VPRAŠANJA

F6. Kateri so tvoji glavni viri informacij v zvezi s spremljanjem političnih dogodkov?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

F6.1. Internet

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Da	746	100,0%
2	Sysmiss	161	

Podobne spremenljivke v različnih raziskavah

Zanimanje za politiko

Datoteka podatkov [MLA13]³ Slovenska Mladina 2013 :
Življenje v času deziluzij, tveganja in prekrarnosti

Življenje v času deziluzij, tveganja in prekrarnosti

Spremenljivka F2_1: Svetovna politika

PREDTEKST VPRAŠANJA

F2. Koliko tebe osebno zanimajo politični dogodki? Oцени svoj interes za posamezne dogodke s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer ocena 1 pomeni »sploh me ne zanimajo«, ocena 5 pa pomeni »zelo me zanimajo«.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

F2.1. Svetovna politika

Vrednosti	Kategorije	N		
1	Sploh me ne zanimajo	280		31,0%
2	Ne zanimajo me	217		24,0%
3	Nekoliko me zanimajo	279		30,9%
4	Me zanimajo	113		12,5%
5	Močno me zanimajo	14		1,6%
9	Brez odgovora	4		

Datoteka podatkov [MLA13]³ Slovenska Mladina 2013 :
Življenje v času deziluzij, tveganja in prekrarnosti

Življenje v času deziluzij, tveganja in prekrarnosti

Spremenljivka F2_4: Politika v Sloeeniji

PREDTEKST VPRAŠANJA

F2. Koliko tebe osebno zanimajo politični dogodki? Oцени svoj interes za posamezne dogodke s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer ocena 1 pomeni »sploh me ne zanimajo«, ocena 5 pa pomeni »zelo me zanimajo«.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

F2.4. Politika v Sloeeniji

Vrednosti	Kategorije	N		
1	Sploh me ne zanimajo	206		22,8%
2	Ne zanimajo me	156		17,3%
3	Nekoliko me zanimajo	305		33,8%
4	Me zanimajo	187		20,7%
5	Močno me zanimajo	49		5,4%
9	Brez odgovora	4		

2. korak: Razlagalna analiza

- Katere neodvisne spremenljivke, kakšna je njihova vloga; poskusi več kot na koncu prikažeš;
- pri prikazu rezultatov bodi pozoren glede prepričljivosti vzročnega sosledja;
- Pri prehodu iz opisne v razlagalno analizo:
 - poskus razlage vpliva določene spremenljivke skozi tretjo spremenljivko: npr. razlike med generacijami in različna izpostavljenost tradicionalnim medijem;
 - izobrazba in razgledanost: ali gre za vpliv medijev, ali pa je v ozadju socialni položaj (kulturni kapital).

Primer: ocena stanja v družbi in kako je posredovana skozi vpliv medijev

Problem : Ocena razširjenosti korupcije (kriminala) v javnih službah

Dve tezi:

- 1. 'moralna panika':
 - mediji na način popularnih vsebin strežejo s senzacionalističnimi zgodbami (privatna lastnina medijev, mediji se potegujejo za zaslužek; okus javnosti: zahteva po 'zabavi');
 - podtema: primer trendi pojavljanja določenih vsebin – v medijih;
 - kako se zaznava pojavov širi skozi čas? – Poiskati serije podatkov in oceniti trende; kaj je zanimivost anketnih podatkov: iskanje povezanosti med spremenljivkami, analiza po podskupinah.
- 2. Seznanjenost, kritičnost do dogajanja:
 - podtema: interesno odzivanje (glede na ogroženost lastnih interesov: sektor zaposlitve);
 - politična usmerjenost – odvisno od trenutne podpore vladi; družbeni položaj – elita, srednji razred, nižji socialni položaj: odziv odvisen od konteksta.

Teme za diskusijo o problemu: različna obdobja kot kontekst za razlago

- primerjava leto 2006 in sedaj: različna medijska situacija – razširjenost interneta, tv pluralizacija in zabava vs. informiranost; kriza in interesno odzivanje; politični kontekst nosilstva vlade, koalicije.

Korupcija med javnimi uslužbenci - izbor kategorije Velikokrat/skoraj vsak je vpleten (%)

Vir: SJM062, SJM112

Korupcija glede na izobrazbo

Korupcija med javnimi uslužbenci: Veliko/skoraj vsak vpleten (% po izobrazbi)		<i>izob</i> Izobrazba			
		Osnovna	Poklicna	Srednja	Visoka
SJM062		49 %	44 %	36 %	34 %
	Skupaj N	185	203	260	191
SJM112		62 %	srednja osnovna šola 65 %	srednja splošna šola 59 %	višja, visoka izobrazba 50 %
	Skupaj N	232	419	79	283

IV. korak:

Poročanje

Poročanje:

- Podobnost načel medijske, informacijske, podatkovne pismenosti: standardi, pravila glede poročanja o podatkih (citiranje), opis metode, kritičnost, etc.;
- pri poročanju rezultatov paziti na predstavitev v obliki tabel in grafov – pravila;
- oblikovanje besedila kot pripovedovanje zgodbe, običajno po modelu sosledja izhodiščnega vprašanja in ugotovitev; predstavitev rezultatov (preprosta razlaga pojma statistična značilnost, glej računalo);
- triki in namigi glede predstavitve povezanosti: razlika procentov in prikaz izpostavljenosti vrednosti odvisne spremenljivke (procenti po neodvisni).

Namigi za prikaz rezultatov

- Opisni pregled:
 - različne oblike politične udeležnosti: nanizati cel spekter: primer: opis spremenljivk; povezava s starostjo čez cel spekter.
- Prikaz pojasnjevalnega dela analiz:
 - pokazati vplive posameznih spremenljivk na izbranih primerih;
 - prikaz rezultatov: iz nerazčlenjene tabele za namen prikaza skonstruirati zoženo členitev;
 - kje so razlike med skrajnostmi po neodvisni spremenljivki glede izbrane kategorije odvisne spremenljivke;
 - poskus vsebinske interpretacije: ključne neodvisne spremenljivke (zanimanje za politiko – za podkrepitev teze o okrepitvi – v povezavi z medijsko udeležnostjo); strah pred izgubo zaposlitve)...

Ideje za samostojno delo

- Preizkusi možnosti nadaljnjih analiz: glede na udeležbo v tradicionalnih in novih medijih: kako je z institucionalno in neinstitucionalno politično participacijo... (ki se jo da osvetliti z eksplicitnimi teorijami glede dejavnikov v ozadju).

Na temo dopolnjevanja metod:

- Ideje za pomoč pri interpretaciji: narediti intervjuje z vrstniki glede možnosti, ki jih ponuja internet za oblikovanje kritičnosti do informacij in dogajanja v okolju...
- Možnost primerjave rezultatov ene metode z drugo: npr. primerjava rezultatov na podlagi ADP z anketo ali intervjuji kot študija primera manjše skupine, ad hoc vzorca (sošolcev), eksperiment...
- Naredi analizo komentarjev na socialnih omrežjih glede udeležbe na volitvah 2014 (?!)

Literatura

- [7EU VET - Raziskava o dijakih poklicnih izobraževalnih programov v sedmih evropskih državah](#)
- Bryman, Alan: Social Research Methods: 4e, [Multiple choice questions: Chapter 14: Secondary analysis and official statistics and Chapter 15: Quantitative data analysis.](#)
- Kaun, Anne: *'I really don't like them!' – Exploring citizens' media criticism.* [European Journal of Cultural Studie.](#) 2014.
- Kolenc, Tadeja, Kebe, Jurij in Bukovnik, Anton : *Kriminaliteta v Sloveniji v letu 2012.* Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, 64, 2013/2, str. 95-121.
- Lukan, Andrej: *Kriminaliteta v letu 2008.* Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, 60, 2009/2, str. 77-90.
- Ragin, C. Charles: *Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode.* Poglavje 6. Fakulteta za družbene vede, 2007.
- Aalberg, Toril, Blekesaune, Arild in Elvestad, Eiri: *Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?* [The International Journal of Press/Politics 2013 18.](#)
- [STILIO1 - Življenjski stili v medijski družbi 2001](#)
- [Investigating Crime using the British Crime Survey](#)
- [Analysing the Fear of Crime using the British Crime Survey, Secondary Analysis for Social Scientists Workbook](#)
- [Računalo](#)
- Dodatna:
 - **ŠTEBE, Janez:** *Izkoriščanje zapaščine slovenske empirične sociologije za današnje namene v okviru sekundarne analize.* Družboslovne razprave, Vol. XV (1999), št. 30-31, str. 232-244.- Dostopno tudi na: <http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr30-31stebe.PDF>

Podatkovni viri (razvrščeni časovno od najmlajšega do najstarejšega)

- Flere, Sergej, Rudi Klanjšek, Miran Lavrič, Andrej, Kirbiš, Marina Tavčar Kranjc, Marko Divjak, Tjaša Boroja, Barbara Zagorc in Andrej Naterer. [Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Maribor: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru [izdelava], 2013. Hrvaška, Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung Kroatien [izdelava], 2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2014.
- Hafner-Fink, Mitja, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan in Slavko Kurdija. [Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV, Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.
- Malnar, Brina, Mitja Hafner-Fink, Slavko Kurdija, Niko Toš, Samo Uhan, Ivan Bernik, Vlado Miheljak in Janez Štebe. [Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.
- Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. [Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.
- Hafner Fink, Mitja, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan in Slavko Kurdija. [Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija \(ISSP 2008\) in družbene neenakosti \(ISSP 2009\)](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2009. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2011.
- Komisija za preprečevanje korupcije. [Stališča o korupciji 2008](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2008. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010.
- Komisija za preprečevanje korupcije. [Stališča o korupciji 2007](#) [datoteka podatkov], 2007. Slovenija, Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2007. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2009.

Podatkovni viri (razvrščeni časovno od najmlajšega do najstarejšega)

- Malnar, Brina, Hafner-Fink, Mitja in skupina. [Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države \(ISSP 2006\); Prosti čas in šport \(ISSP 2007\)](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2006. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2006.
- Komisija za preprečevanje korupcije. [Stališča o korupciji 2006](#) [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2006. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2009.
- Komisija za preprečevanje korupcije: [Stališča o korupciji 2005](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije; Aragon d.o.o. [izdelava], 2005. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], marec 2006.
- Komisija za preprečevanje korupcije: [Stališča o korupciji 2004](#) [datoteka podatkov], 2004. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije. Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2004. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], december 2005.
- Toš, Niko in skupina. [Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljanov / Mednarodna raziskava ISSP](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], november 2004.
- Toš, Niko in skupina. [Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], november 2004.
- Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije: [Stališča o korupciji 2003](#) [datoteka podatkov], 2003. Ljubljana: Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije. Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2003. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], december 2005.
- Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije: [Stališča o korupciji 2002](#) [datoteka podatkov], 2002. Ljubljana: Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije. Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2002. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], december 2005.

Podatkovni viri (razvrščeni časovno od najmlajšega do najstarejšega)

- Toš, Niko et al. [Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1997. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000.
- Toš, Niko et al. [Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], junij 1996. Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000.
- Toš, Niko et al. [Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1991. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000.
- Toš, Niko et al. [Slovensko javno mnenje 1978](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1978. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 1999.
- Toš, Niko et al. [Slovensko javno mnenje 1969](#) [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1969. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 1999.